

O'QUVCHILARNING MATEMATIK TAFAKKURLARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

**Boboyev Birodar Eshmirzayevich
Tolliyev Ibrohim**

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577342>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning tafakkurlarini matematik masalalar va misollar yordamida shakllantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Masala, misol, burchak, sinus, kosinus, uchburchak, gipotenuza, teorema, funksiya, grafik, ko'rsatkich.

Matematik ta'lim jarayonida masalalardan foydalanish qadim zamonlardan beri qo'llanib kelinmoqda. Shuning uchun ham matematika darslarida matematik masalaning roli va uning o'rnini haqida gap borganda quyidagi uch bosqichni ko'zda tutish maqsadga muvofiqdir.

1. Matematika fanining nazariy qismlarini o'rganish matematik masalalarni yechish maqsadida amalga oshiriladi.

2. Matematika fanini o'rgatish matematik masalalarni yechish bilan birgalikda olib boriladi.

3. Matematikani o'rganish masala yoki misollar yechish orqali amalga oshiriladi.

Jamiyat rivojlanishining har bir bosqichida masalaning roli va uning o'rniga har xil baho berib kelingan.

Matematik masala va misollarni yechish o'quvchilarning faqatgina matematik faoliyatlarini shakllantiribgina qolmay, balki ana shu fanga doir bilimlarni o'zlashtirish va uni amaliyotga tadbiiq qilishga ham xizmat qiladi.

Aytilgan har bir bosqichni aniq mavzu materiallari asosida ko'rib chiqamiz.

1. Darsda *"Ikki burchak ayirmasining va yig'indisining kosinusi va sinusi"*

1-rasm

nomli mavzuni o'quvchilarga tushuntirsak, ular chiqarilgan natijaviy formuladan foydalanib mavzu materialiga doir misollarni yecha oladilar. [2, 35]

Chizmada (1-rasm) $\angle BOA = \alpha$, $\angle COA = \beta$, $\varphi = \beta - \alpha$, $BD \perp CE$, $CQ \perp OB$, $DE = BF$, $DB = EF = OF - OE = \cos \alpha - \cos \beta$, $QB = OB - OQ = 1 - \cos \varphi$, $CQ = \sin \varphi$, $CD = CE - BF =$

$\sin \beta - \sin \alpha$, CDB va CQB to'g'ri burchakli uchburchaklar umumiy CB gipotenuzaga ega. Pifagor teoremasi bo'yicha: $BC^2 = CQ^2 + QB^2 = CD^2 + BD^2$ yoki $\sin^2 \varphi + (1 - \cos \varphi)^2 = (\sin \beta - \sin \alpha)^2 + (\cos \alpha - \cos \beta)^2$,

$$\begin{aligned} \sin^2 \varphi + 1 - 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi &= \\ &= \sin^2 \beta - 2 \sin \beta \sin \alpha + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \cos \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta, \\ (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) + 1 - 2 \cos \varphi &= (\sin^2 \beta + \cos^2 \beta) + (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) - \\ - 2(\sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta), &2 - \cos \varphi = 2 - 2(\sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta) \end{aligned}$$

yoki

$$\cos(\beta - \alpha) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta. \quad (1)$$

(1) munosabat bo'yicha va funksiyalarning xossalaridan foydalanib, yana boshqa formulalarni topish mumkin:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos(\alpha - (-\beta)) = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta), \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta. \end{aligned} \quad (2)$$

Xususan:

$$\begin{aligned} \text{a) } \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos \frac{\pi}{2} \cos \alpha + \sin \frac{\pi}{2} \sin \alpha = 0 \cdot \cos \alpha + 1 \cdot \sin \alpha = \sin \alpha, \quad [2, \\ &35] \end{aligned}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos \alpha - \sin \frac{\pi}{2} \sin \alpha = 0 \cdot \cos \alpha - 1 \cdot \sin \alpha = -\sin \alpha;$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha; \quad (3)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha. \quad (4)$$

$$\text{b) } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\right) = \cos \alpha,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\right) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha.$$

Demak,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha; \quad (5)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha. \quad (6)$$

$\alpha \pm \beta$ burchak sinusi uchun yuqorida topilgan formulalardan foydalanib chiqariladi:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) = \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

yoki

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta. \quad (7)$$

Agar (7) formuladagi β o'rniga $-\beta$ qo'yilsa, natijada:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta. \quad (8)$$

[2, 36]

2. Matematik tushunchalarni o'rganish matematik misol va masalalarni yechish bilan birgalikda olib boriladi, chunki o'qituvchi yangi o'rganiladigan matematik tushunchaning ta'rifini bergandan keyin uning analitik ifodasini yozadi. Masalan $a^x = b$, $a \neq 1$ ko'rinishdagi tenglamaga ko'rsatkichli tenglamani deyiladi deb ta'riflangandan so'ng, quyidagi ko'rinishdagi ko'rsatkichli tenglamani ifodalovchi misollarni ko'rsatish mumkin: $3^x = 27$; $2^x = 16$, $5^x = 125$; ...

O'qituvchi $a^x = b$ ko'rinishdagi tenglamaning yechimini geometrik nuqtai nazardan ko'rsatib berishi maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi o'quvchilarga, agar koordinatalar tekisligida ikki funksiya grafigi o'zaro kesishsa, ular kesishish nuqtasining absissasi ana shu funksiyalarni tenglash natijasida hosil qilingan tenglamaning yechimi bo'lishini takrorlagandan so'ng $a^x = b$ tenglamani ham $y = a^x$ va $y = b$ ko'rinishlarda yozib, ularning har birining garfigini chizib, bu grafiklarning kesishish nuqtasining absissasini $x = \log_a b$ deb belgilash qabul qilinganligini tushuntirishi lozim. Bundan ko'rinadiki, $a^x = b$ tenglamaning yechimi $x = \log_a b$ bo'lar ekan. $(3^x = 27) \rightarrow x = \log_3 27 = \log_3 3^3 = 3 \log_3 3 = 3$.

Ko'rsatkichli tenglamalarning barchasi ayniy algebraik almashtirishlar yordamida soddalashtirilib, $a^x = b$ ko'rinishga keltiriladi, so'ngra bundan x noma'lum $x = \log_a b$ ko'rinishda topiladi.

3. Hozirgi davrda masala yoki misollar yechish orqali matematik ta'lim jarayonini olib borishning metodik usul va vositalari ishlab chiqilgan va bu usullar haqida ko'pgina ilmiy metodik va didaktik adabiyotlarda bayon qilingan. Matematik tushunchani masala yoki misollar yordamida kiritish va uning tub mohiyatini o'quvchilarga tushuntirish murakkab bo'lgan pedagogik jarayondir. Shuning uchun ham o'qituvchi dars jarayonida ishlatiladigan masalani tanlash yoki uni tuzishda juda ham ehtiyot bo'lmog'i lozimdir. Tuzilgan masalalarni dars jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatlarini hisobga olgan holda bo'lishi kerak. Har bir dars jarayonida ishlatiladigan masala yoki misol darsning maqsadiga mos kelishi kerak.

Agar darsda o'qituvchi o'quvchilarga biror yangi matematik tushunchani o'rgatmoqchi bo'lsa, tuziladigan masala yoki misol ana shu tushuncha mohiyatini ochib beruvchi xarakterda bo'lishi kerak.

Masalan $y = a^x$, $a \neq 1$ ko'rsatkichli funksiyaning grafigi nomli mavzuni o'tishdan oldin o'qituvchi $y = 2^x$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = 3^x$ kabi xususiy holdagi

ko'rsatkichli funksiyalarga doir bo'lgan misollarning grafiklarini Dekart koordinatalar sistemasida o'quvchilar bilan savol-javob asosida chizib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir.

a ning xususiy qiymatiga nisbatan chizilgan grafiklardan o'quvchilar o'qituvchi bilan birgalikda $y = a^x$ ko'rinishdagi funksiyaning grafigi va uning xossalari haqida umumiy xulosani keltirib chiqara oladilar. Bu yerda darsni tushuntirish metodikasi xususiylikdan umumiylikka tomon bo'lib, bunda o'quvchilar har bir tushunchani mohiyatini anglab yetadilar. [1, 65]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
2. A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov Algebra va matematik analiz asoslari II qism, Akademik litseylar uchun darslik 9-nashr. Toshkent: O'qituvchi, 2008.

